

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

Хамидова Нодира Абдужаббаровна

Маджидова Якутхон Набиевна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384053>

АННОТАЦИЯ

Патогенез ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) представляет собой сложный процесс, в котором взаимодействуют генетические, иммунные и экологические факторы. Одним из аспектов, который привлекает внимание исследователей, является роль гомоцистеина — аминокислоты, возникающей в результате метаболизма метионина. Одним из ключевых механизмов, через который гомоцистеин может способствовать развитию ЮРА, является его влияние на воспалительные процессы. [1,2] Повышенные уровни гомоцистеина могут активировать макрофаги и другие клетки иммунной системы, что приводит к выделению провоспалительных цитокинов (например, интерлейкинов и фактора некроза опухоли) [4]. Эти молекулы играют центральную роль в патогенезе воспалительных заболеваний, включая артрит [3,4,5]. Существует гипотеза о том, что повышенный уровень гомоцистеина может способствовать развитию аутоиммунных реакций. Это может происходить через активацию Т-лимфоцитов и образование антител против собственных тканей организма. В случае ЮРА это может привести к тому, что иммунная система начинает атаковать собственные суставы, вызывая их воспаление и повреждение. Гомоцистеин также играет роль в патогенезе сосудистых заболеваний. Он может вызывать эндотелиальную дисфункцию и способствовать образованию тромбов. [6]. Эти изменения могут повлиять на кровоснабжение суставов, что усугубляет воспалительные процессы и способствует развитию артритических изменений.

Ключевые слова: Сосудистый эндотелий, сывороточный гомоцистеин, лимфоциты, аутоиммунная реакция.

Khamidova Nodira Abdujabbarovna

Madjidova Yakuthon Nabiyevna

Tashkent Pediatric Medical Institute

ASSOCIATION OF NEUROLOGICAL COMPLICATIONS WITH HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS

ANNOTATION

The pathogenesis of juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is a complex process in which genetic, immune, and environmental factors interact. One aspect that has attracted research attention is the role of homocysteine, an amino acid resulting from the metabolism of methionine. One of the key mechanisms through which homocysteine may contribute to the development of SUR is its influence on inflammatory processes. Elevated levels of homocysteine can activate macrophages and other cells of the immune system, leading to the release of proinflammatory cytokines (e.g., interleukins and tumor necrosis factor). These molecules play a central role in the pathogenesis of inflammatory diseases, including arthritis. It is hypothesized that elevated homocysteine levels may contribute to the development of autoimmune reactions. This may occur through activation of T-lymphocytes and formation of antibodies against the body's own tissues. In the case of JRA, this can cause the immune system to attack the body's own joints, causing them to become inflamed and damaged. Homocysteine also plays a role in the pathogenesis of vascular disease. It can cause endothelial dysfunction and promote blood clot formation. These changes may affect the blood supply to joints, which exacerbates inflammatory processes and promotes arthritic changes.

Keywords: Vascular endothelium, serum homocysteine, lymphocytes, autoimmune reaction.

Xamidova Nodira Abdujabbarovna

Madjidova Yoqutxon Nabiyevna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

YUVENIL REVMAOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA NEVROLOGIK ASORATLARNING GIPERGOMOTSISTEINEMIYA BILAN BOG'LIQLIGI

ANNOTATSIYA

Yuvenil revmatoid artrit (YuRA) patogenezida genetik, immun va atrof-muhit omillari o'zaro ta'sir qiladi. So'nggi yillarda gomosistein nomli aminokislotalaning roli alohida ilmiy e'tiborni tortmoqda. Homosistein metionin almashinuvi natijasida hosil bo'ladi. Gomosisteinning YuRA rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlaridan biri — uning yallig'lanish jarayonlariga ta'siridir. Gomosistein miqdorining oshishi makrofaglar va boshqa immun tizimi hujayralarini faollashtirib, yallig'lanish sitokinlari (masalan, interleykinlar va o'sma nekroz faktori) ajralishiga olib keladi. Bu molekularlar artrit kabi yallig'lanish kasalliklarining patogenezida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, gomosistein miqdorining oshishi

autoimmun reaksiyalarining rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Bu T-limfotsitlarning faollashuvi va o'z to'qimalariga qarshi antitanachalar hosil bo'lishi orqali ro'y beradi. YuRA holatida immun tizimi bo'g'imlarga qarshi kurash olib borib, ularni yallig'lantiradi va shikastlaydi.

Bundan tashqari, gomosistein qon tomir kasalliklari patogenezida ham ishtirok etadi. U endoteliy funksiyasini buzishi va tromb hosil bo'lishini rag'batlantirishi mumkin. Bu o'zgarishlar bo'g'imlarning qon bilan ta'minlanishini yomonlashtirib, yallig'lanish jarayonlarini kuchaytiradi va artritlik o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: qon tomir endoteliyasi, serum gomosistein, limfotsitlar, autoimmun reaksiya.

Введение. Изучение патогенеза влияния гомоцистеина на развитие ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) является актуальной темой в области медицинских исследований по нескольким причинам. Исследование его роли в патогенезе ЮРА может помочь лучше понять механизмы воспаления и аутоиммунных процессов, что важно для разработки новых терапевтических стратегий. Связь с сосудистыми заболеваниями [3,4].

Повышенный уровень гомоцистеина ассоциируется с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и может влиять на состояние сосудов. Поскольку у пациентов с ЮРА часто наблюдаются сопутствующие сосудистые патологии, изучение этой связи может привести к новым подходам в лечении как суставных, так и сердечно-сосудистых проявлений [5].

Также гомоцистеин может способствовать активации иммунных клеток и выработке провоспалительных цитокинов, что имеет значение для понимания аутоиммунных процессов при ЮРА [6]. Это может помочь выявить новые мишени для иммунотерапии. И конечно же изучение уровня гомоцистеина как потенциального биомаркера может улучшить диагностику и мониторинг активности заболевания. Это может быть особенно полезно для определения риска прогрессирования заболевания и оценки эффективности терапии [3].

Цель исследования. На основе анализов на СГ определить роль гомоцистеина в патогенезе данного заболевания.

Материалы и методы исследования. Была проведена оценка уровня гомоцистеина у 67 пациентов с ЮРА со средним возрастом

12,4 ± 3,7 лет, среди которых было 39 (58,2%) мальчиков и 28 (41,8%) девочек.

Результаты исследования: Аутоиммунное поражение нервной системы диагностировали посредством определения активации В-лимфоцитов. Для выявления нарушения сосудистого эндотелия измеряли концентрацию гомоцистеина (ГЦ) в крови, т. к. известно, что гипергомоцистеинемия является независимым фактором риска и показателем ишемических процессов сосудов.

Оценка уровня гомоцистеина была проведена у 67 пациентов с ювенильным ревматоидным артритом, средний возраст которых составил 12,4 ± 3,7 года. В выборке было 39 мальчиков (58,2%) и 28 девочек (41,8%). Распределение пациентов по возрастным группам, типу течения и активности ЮРА соответствовало общей характеристике выборки.

Средний показатель сывороточного протеина составил 6,6±2,6 мкмоль/л. При анализе уровня гомоцистеина в зависимости от пола, различий обнаружено не было (t=0,108; p=0,914). Также мы проанализировали связь между возрастом пациентов и уровнем гомоцистеина и, согласно анализу, установлена слабая теснота (r_{xy} = 0,160) прямая связь, однако данная связь не обладала статической достоверности (p=0,195)

При этом, если сравнить уровни СГ в определенных нами возрастных группах, мы видим из таблицы 1, что несмотря на то, что в средней и старшей группах (в среднем (6,9±2,7 мкмоль/л), уровень СГ был выше, чем в младшей (5,8±1,9 мкмоль/л) разница между ними была статистически недостоверна.

Таблица 1

Уровень гомоцистеина в зависимости от возрастной группы

Категории	Сывороточный гомоцистеин (мкмоль/л)			F	p
	M ± SD	95% ДИ	n		
От 6 до 10 лет	5,8 ± 1,9	4,9 – 6,7	21	1,524	0,226
От 11 до 14 лет	6,9 ± 2,7	5,7 – 8,2	20		
От 15 лет и старше	6,9 ± 2,7	5,8 – 8,0	26		

С другой стороны при оценке уровня гомоцистеина и длительности заболевания (рис. 1) нами была обнаружена слабой

тесноты (r_{xy}=0,249) прямая корреляционная связь обладающая статистической достоверностью (p=0,043).

Рисунок 1. График регрессионной функции, характеризующий зависимость сывороточного гомоцистеина от длительности ЮРА

Далее был проведен анализ уровня сыровоточного гомоцистеина в зависимости от формы ЮРА и согласно полученным данным (таб. 2), нами были выявлены статистически достоверные различия ($F=5,69$; $p=0,005$). Как мы видим, у детей с

более легкой, олигоартритической формой заболевания, уровень СГ был самым низким и составлял $5,4 \pm 2,1$ мкмоль/л, а у детей с наиболее тяжелой системной формой заболевания уровень СГ был самым высоким – $8,1 \pm 2,7$ мкмоль/л,

Таблица 2

Анализ сыровоточного гомоцистеина в зависимости от формы ЮРА

Категории	Сыровоточный гомоцистеин (мкмоль/л)			F	P
	M ± SD	95% ДИ	n		
Олигоартрит	$5,4 \pm 2,1$	4,6 – 6,3	25	5,69	0,005 $p_{\text{Олигоартрит - Системный}} = 0,006$
Полиартрит	$6,9 \pm 2,4$	6,0 – 7,8	30		
Системный	$8,1 \pm 2,7$	6,3 – 9,8	12		

При этом у детей с полиартритом уровень СГ также был выше, чем у пациентов с олигоартритической формой, однако разница между группами была несущественной

При изучении активности, так же была выявлена схожая тенденция ($F=8,492$; $p<0,001$) с увеличением активности увеличивался и уровень СГ.

Таблица 3

Анализ сыровоточного гомоцистеина в зависимости от активности

Активность	Сыровоточный гомоцистеин (мкмоль/л)			F	P
	M ± SD	95% ДИ	n		
Активность I	$5,2 \pm 1,6$	4,5 – 5,8	23	8,492	$p_{\text{I - II}} = 0,001$ $p_{\text{I - III}} < 0,001$
Активность II	$6,9 \pm 2,9$	5,8 – 7,9	29		
Активность III	$8,2 \pm 1,8$	7,2 – 9,2	15		

При этом, в данном случае, как мы видим из таблицы 3 достоверные различия были выявлены не только между группами детей Активность I ($5,2 \pm 1,6$ мкмоль/л) и детьми в группе Активность III ($8,2 \pm 1,8$ мкмоль/л), но с группой детей Активность II ($6,9 \pm 2,9$ мкмоль/л).

Был проведен корреляционный анализ взаимосвязи уровня сыровоточного гомоцистеина и степени активности ювенильного ревматоидного артрита. Как мы видим из рисунка 2 при оценке связи активности процесса и сыровоточного гомоцистеина была установлена умеренной тесноты ($r_{xy}=0,457$; $p<0,001$) прямая связь.

Рисунок 2. График регрессионной функции, характеризующий зависимость сыровоточного гомоцистеина от активности ЮРА

Согласно выявленной нами связи, при увеличении степени активности на 1 пункт следует ожидать увеличение сыровоточного гомоцистеина на 1,538 мкмоль/л.

Выводы: Таким образом, наше исследование выявило что у пациентов ЮРА, с увеличением активности процесса, а также при тяжелом системном варианте, уровень гомоцистеина увеличивался пропорционально, при этом он не зависел от возраста пациента и слабо зависел от длительности заболевания.

Актуальность изучения патогенеза влияния гомоцистеина на развитие ювенильного ревматоидного артрита заключается в его потенциале для улучшения понимания механизма заболевания, разработки новых методов диагностики и лечения, а также в возможности профилактики осложнений у пациентов с этим заболеванием.

Литература

1. Балабанова Р.М., Кузьмина Н. Н., Эрдес Ш. Ф. Ревматические заболевания у детей и подростков Российской Федерации (2009—2010) // Научно-практическая ревматология. - 2013. - №4 (51). - С.446-50
2. Ватугин Н.Т., Смирнова А.С., Эль-Хатиб. Принципы использования визуализирующих методов исследования в диагностике и лечении ювенильного идиопатического артрита // Современная ревматология. - 2015. - №4 - С.44-7.
3. Гайдар Е.В., Костик М.М., Дубко М.Ф., др. Эффективность адалимумаба при хроническом переднем увеите, ассоциированном с ювенильным идиопатическим артритом и резистентным к терапии метотрексатом: ретроспективное исследование серии случаев // ПФ. - 2016. - №4. - С.340-4.
4. Гром А.А. Системный ювенильный идиопатический артрит: механизмы развития, мишени для генноинженерной биологической терапии // Вопросы современной педиатрии. - 2012. - №3
5. Кузьмина Н. Н., Воронцов И. М., Никишина И. П., Салугина С. О. Эволюция взглядов на терминологию и классификацию ювенильных хронических артритов // Научно-практическая ревматология.- 2001. - №1 –
6. Макунина Ю. Ю., Юрова Е. С., Мельниченко О. А. Структура ревматических заболеваний у детей по данным клиники госпитальной педиатрии за последние 30 лет // БМИК. - 2014. - №4. -

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000